

МИНИ И СТАНДАРТНАЯ ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТОМИЯ СРАВНЕНИЕ.

Гайбуллаев О.А., Юнусов Д.С., Турсункулов А.Н., Асатуллаев А.Б.,
Каримов М.Р.

Город Ташкент.

Введение: В настоящее время мини-перкутанная нефролитотомия (мПНЛ) приобрела популярность в хирургическом лечении мочекаменной болезни в связи со сниженным риском осложнений, при том что показатели очищения от камней практически одинаковы. Проведено большое количество исследований по сравнению мПНЛ со стандартной. Нами также было решено проведение данного исследования в пределах нашей клиники.

Цель: Проведение исследования для сравнения мПНЛ со стандартной ПНЛ (сПНЛ) для лечения камней почек у пациентов от 18 лет и старше для оценки осложнений, эффективности и частоты очищения от камней.

Материалы и методы: Сравнительное исследование было проведено на 100 пациентам в клинике Акфа Медлайн (Узбекистан, г.Ташкент), которым была проведена ПНЛ с июня 2017 года по март 2023 года, которые были разделены на две группы. Группа I включала 50 пациентов, которым проводили мПНЛ (размер оболочки 15 Fr), а группа II включала 50 пациентов, которым проводили сПНЛ (размер оболочки 24 Fr). Первичные результаты, включая показатели отсутствия камней и уровень гемоглобина, и вторичные результаты, такие как время операции, осложнения (температура), оценка боли, потребность в применении обезболивания, койка дни, сравнивались между двумя группами.

Результаты: Средний возраст пациентов в группах I и II составил $36,6 \pm 2,6$ и $37,4 \pm 2,48$ года соответственно ($p = 0,15$). Средние размеры камней в обеих группах I и II составили $21,6 \pm 2,45$ и $22,2 \pm 2,27$ мм соответственно ($p > 0,05$). Показатель отсутствия камней в группе I составил 93%, а в группе II — 95% ($p = 0,64$). Уровень снижения гемоглобина было выше в группе II по сравнению с группой I ($1,0 \pm 0,32$ г/л и $1,4 \pm 0,34$ г/л соответственно; $p < 0,0001$), переливание крови пациентам обеих групп не потребовалось. Время операции было короче в группе II по сравнению с группой I (p-значение - 0,050). Показатели боли были ниже в группе I. Средняя продолжительность койка дней существенно не отличалась в обеих группах.

Выводы: Проведенное исследование еще раз подтверждает преимущество мПНЛ в хирургическом лечении мочекаменной болезни. Скорость удаления камней при мПНЛ сопоставима сПНЛ с меньшей кровопотерей и послеоперационными осложнениями, однако с более длительным временем операции при мПНЛ. Мини-ПНЛ обеспечивает сопоставимый результат в хирургическом лечении МКБ с более низким уровнем осложнений по сравнению со стандартной ПНЛ для всех типов почечных камней.

Ключевые слова: Мини-ПНЛ; Стандартная ПНЛ; Мочекаменная болезнь.